

УДК: 636:159, 944, 4 (045)

ВЛИЯНИЕ СТРЕСС - ФАКТОРОВ НА ПОВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ЛАБОРАТОРНЫХ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ГАЗИЗОВА АЙГУЛЬ ИДРИСОВНА

Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена
Сейфуллина,
доктор биологических наук, профессор

МУРЗАБЕКОВА ЛЕЙЛА МАЖИТОВНА

Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена
Сейфуллина,
кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель

ЯНКИНА УЛЬЯНА ПЕТРОВНА

Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена
Сейфуллина, студент обучающийся по ОП «Ветеринарная безопасность»

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние различных видов стрессовых факторов на поведение животных. Анализируются физиологические и гормональные механизмы, участвующие в развитии стрессовых реакций, а также последствия острого и хронического стресса.

Ключевые слова. стресс животных, продуктивность, кортизол, физиологические реакции, условия содержания, эмоциональное благополучие, животноводство.

Abstract. This article examines the impact of various types of stress factors on the behavior of animals. It analyzes the physiological and hormonal mechanisms involved in the development of stress responses, as well as the consequences of both acute and chronic stress.

Keywords. animal stress, productivity, cortisol, physiological responses, housing conditions, emotional well-being, livestock farming.

Стресс у животных - это физиологическая реакция на факторы, превышающие адаптационные возможности организма. Он активирует защитные нейроэндокринные механизмы, однако при длительном воздействии нарушается гомеостаз, что ведёт к снижению продуктивности, ухудшению репродуктивных показателей и росту заболеваемости [1,2,3].

Развитие стрессовой реакции у животных проходит три стадии: первая - тревоги, когда быстро мобилизуются защитные ресурсы организма, активируется симпато-адреналовая система, снижаются мышечный тонус, артериальное давление и температура тела, меняется состав крови, возможно снижение продуктивности и даже гибель животного; вторая - резистентности, при которой усиливается функция надпочечников, нормализуются обмен веществ и продуктивность, но при хроническом стрессе могут развиваться болезни адаптации; третья - истощения, характеризующаяся угнетением функций надпочечников и других систем, истощением адаптационных резервов, снижением продуктивности и массы тела, а также дистрофическими процессами и серьёзными метаболическими нарушениями.

В данной работе рассматривается влияние стресса на поведение животных. Особое внимание уделено тепловому стрессу и его негативным последствиям для здоровья и продуктивности животных.

Рассматриваются механизмы стрессовой реакции, на поведение и его изменения, а также практические наблюдения за поведением животных в условиях различных стрессовых факторов. Работа подчёркивает важность создания комфортных условий содержания и

минимизации стрессоров для повышения эффективности животноводства и улучшения благополучия животных [1,2,3,4,5].

Тепловой стресс - один из ключевых факторов, негативно влияющих на молочный скот в жаркий период. При превышении комфортного температурного диапазона (+5...+20 °С) у коров нарушаются обмен веществ, гормональный баланс, пищеварение и снижается удой. Существенное влияние оказывают также скученность, транспортировка, кормовой режим и эмоциональное состояние животных.

Из литературных данных продуктивность начинает падать при температурно-влажностном индексе (ТНІ) выше 68: каждый дополнительный пункт снижает удой на 0,2–0,3 л/день. В жару потери могут достигать 3 - 6 л в сутки. Особенно выражено снижение у тревожных коров: по данным исследований в Архангельской области, у боязливых животных удой падает до 20 %, у спокойных - только на 0,86 кг. В среднем по стаду снижение составляет около 9%. На фоне стресса наблюдается временное повышение жирности остаточного молока в вымени, однако в сданном молоке массовая доля жира уменьшается. У спокойных коров снижение жирности составило в среднем 4%. Содержание белка, как показали исследования, остаётся стабильным вне зависимости от типа поведения животных.

Уровень кортизола в крови возрастает в 10 раз, блокируя выработку окситоцина и нарушая молокоотдачу. В вымени остаётся до 17% молока, повышается риск мастита. Одновременно угнетается синтез молочного белка и снижается иммунная защита вымени.

На стресс пищеварение и кормление. При жаре коровы уменьшают потребление объёмистого корма, что ведёт к энергетическому дефициту, ацидозу и снижению конверсии корма в молоко. Нарушается рубцовая микрофлора, падает переваримость клетчатки, ухудшается общее состояние животных.

Содержание кортизола в молоке в норме его уровень составляет 0,3–2,5 нг/мл, но при стрессе может возрасти до 8–12 нг/мл. Это отражает гормональную нагрузку на организм и коррелирует с соматической клеточностью и нарушениями в вымени. Стресс нарушает выработку пролактина и окситоцина, которые отвечают за синтез и выведение молока. Адреналин и норадреналин сужают капилляры вымени, тормозят кровоток и снижают молокообразование. Также страдает регенерация молочной железы в сухостойный период и закладка будущей продуктивности [4,5,6,7].

Стресс оказывает комплексное негативное воздействие на репродуктивную систему сельскохозяйственных животных, затрагивая как физиологические, так и гормональные механизмы, отвечающие за половую функцию. Основные изменения происходят на уровне нейрогуморальной регуляции, особенно в работе гипоталамо-гипофизарно-гонадной. В условиях стресса выработка гонадотропных гормонов - фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) - подавляется. Это приводит к сбоям в репродуктивном цикле: у самок ослабевают или полностью исчезают признаки охоты, овуляция может не происходить, а у самцов снижается половое влечение и сперматогенез.

Снижение уровня ФСГ и ЛГ нарушает рост фолликулов, овуляцию и образование жёлтого тела. Это может привести к неэффективной овуляции и снижению вероятности успешной имплантации эмбриона. На фоне выброса адреналина, который является антагонистом окситоцина, ухудшается продвижение яйцеклетки и сперматозоидов, а также снижается тонус матки. Эти изменения особенно критичны во время имплантации и раннего эмбрионального раннего эмбрионального развития». Подавление репродуктивной функции на фоне стресса удлиняет репродуктивный цикл и увеличивает затраты на содержание животных. Это негативно отражается на продуктивности стада и рентабельности хозяйства [5,6,7,8,9,10].

Даже если беременность завершается успешно, негативные последствия стресса могут проявиться в следующем поколении, снижая его продуктивность и адаптационные способности.

У крупного рогатого скота хронический стресс, особенно в жаркую погоду, приводит к развитию DFD-мяса. Это связано с истощением запасов гликогена в мышцах, нарушением гликолиза и недостаточным образованием молочной кислоты после убоя. В итоге конечный

pH мяса остаётся высоким - выше 6,0. Из-за этого ухудшаются цвет, текстура, срок хранения и водоудерживающая способность мяса.

PSE-мясо (Pale, Soft, Exudative) развивается при остром, кратковременном стрессе перед убоем, особенно на фоне высокой температуры. Характеризуется резким и быстрым падением pH, что ведёт к денатурации белков, снижению водоудерживающей способности, бледности, мягкой текстуре и водянистости мяса. При этом нарушается белковый и энергетический обмен, ухудшается структура мышц, что негативно влияет на вкус и технологические свойства конечного продукта (ветчины, бекона, нарезки). Кроме того, тепловой стресс снижает потребление корма, ухудшая прирост и качество мышечной ткани.

У овец и ягнят убой в условиях высокой температуры приводит к менее насыщенному цвету мяса и изменённой текстуре. Снижение гликогена в мышцах вызывает повышенный конечный pH, что ухудшает органолептические свойства. Также наблюдаются повышенные потери массы при варке и хранении, связанные с нарушением водоудерживающей способности. Вследствие этого снижается убойный выход, а мясо становится более жёстким, особенно при длительном воздействии жары до убоя.

Шерстный покров - важный показатель здоровья и продуктивности овец. Стрессовые факторы, как хронические, так и острые, существенно влияют на качество и количество шерсти, что отражается на экономической ценности поголовья. Рассмотрим ключевые аспекты влияния стресса на шерсть овец на основе научных исследований.

Снижение роста шерсти. В исследовании Schlink, Wynn, Lea, Briegel и Adams (2002) овцам вводили гидрокортизон - искусственный кортикостероид, моделирующий хронический стресс - в течение 28 дней. Результаты показали, что повышенный уровень кортизола ингибирует рост шерсти: волокна становились короче, а скорость роста значительно снижалась. Это подтверждает негативное влияние гормонального стресса на развитие волокон шерсти [5,6,7,8,9,10].

Падение прочности волокон. В том же исследовании было отмечено значительное снижение прочности шерсти - до 30–40% - при одновременном воздействии кортизола и недостаточном питании. Интересно, что диаметр волокон при этом практически не изменялся. Это свидетельствует о том, что стресс снижает прочность и качество шерсти, не всегда влияя на её толщину.

Истончение волокна при высоком уровне стресса. В более свежем исследовании 2025 года, проведённом на мериносовых овцах (Merino ewes), было выявлено, что повышенный уровень кортизола коррелирует с уменьшением диаметра волокна, то есть шерсть становится тоньше. Однако учёные отмечают, что этот эффект не является универсальным и зависит от других факторов.

При длительном стрессе у овец иногда развивается психогенное расстройство поведения - самогруминг, проявляющийся в вылизывании или выкусывании шерсти. Это приводит к локальной потере шерсти и ухудшению внешнего вида животного.

Когда кошка сталкивается со стрессором - резким звуком, новым запахом или изменениями в окружении - сенсорная информация проходит через таламус и поступает в миндалевидное тело. Миндалины оценивают стимул как опасный и активируют стрессовый ответ.

Она запускает работу НРА-оси: гипоталамус выделяет кортикотропин-рилизинг-гормон и аргинин-вазопрессин, гипофиз - адренкортикотропный гормон, а надпочечники - кортизол. Параллельно активируется симпатно-адреналовая система с выбросом адреналина и норадреналина.

Кортизол меняет энергетический метаболизм: организм мобилизует глюкозу, но при хроническом стрессе переходит в режим энергосбережения. Это снижает двигательную активность, игру и исследовательское поведение. На уровне мозга кортизол усиливает активность миндалины, что повышает тревожность и тормозит инициативное поведение [5,6,7,8,9,10,11].

В результате формируется типичное избегающее поведение: кошка уходит на дистанцию, прячется, выбирает закрытые или приподнятые точки, минимизирует контакт с человеком и другими животными, предпочитает наблюдение вместо взаимодействия.

Если у кошки нет возможности спрятаться или увеличить дистанцию, избегание сменяется защитной агрессией. Когда животное продолжает воспринимать стрессор, сенсорная информация поступает в миндалевидное тело, которое оценивает ситуацию как опасную и поддерживает тревожную реакцию. Миндалина активирует НРА-ось: гипоталамус выделяет кортикотропин-рилизинг-гормон и аргинин-вазопрессин, гипофиз выделяет адренотропный гормон, а надпочечники - кортизол; одновременно включается симпатическая система с выбросом адреналина и норадреналина [5,6,7,8,9,10,11].

У кошек с выраженной защитной агрессией повышенный уровень кортизола в шерсти подтверждает связь между хроническим стрессом и оборонительной агрессией.

Собственные исследования

Материал и методы исследования.

Применяемые физиологические методы исследования определение физиологических параметров животного таких как: частота сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхательных движений (ЧДД).

Наблюдение за реакцией животных на стресс-факторы

В рамках изучения вышеуказанной темы нами было проведено наблюдение и анализ условий содержания, рациона и поведенческих реакций лошадей, овец, а также практическое исследование по оценке стресс-реакции у кролика на базе Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина и кошек частного подворья включая и своих собственных.

Лошади содержались в деннике площадью 12 м² при оптимальной температуре в пределах +10...+12 °С и относительной влажности воздуха 65-70 %. Освещение - искусственное, движение воздуха поддерживалось на уровне 1,5 м/с, что соответствовало зооигиеническим нормативам. Лошади вели себя спокойно, агрессивное поведение отсутствовало. Аппетит оставался стабильным, за исключением отдельных дней, когда наблюдалось его незначительное снижение - предположительно в связи с изменением погодных условий или внутренними физиологическими факторами. Рацион включал:

- сухое сено - 5-6 кг за одно кормление, в сутки около 10-12 кг; комбикорм - 4 - 5 кг;
- зерновые культуры - овёс, ячмень, пшеница; минеральные добавки в виде поваренной соли.

Кормление проводилось дважды в день. Особенностью данных животных являлась повышенная чувствительность к транспортировке - в такие моменты наблюдалась тревожность и возбуждённость. Это характерно для некоторых пород, особенно неадаптированных к частым перемещениям. Однако исследуемая полукровная казанская английская лошадь демонстрировала более высокую степень адаптивности по сравнению с менее устойчивыми породами.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) составила 40 уд/мин, а частота дыхательных движений (ЧДД) составила 11 дых/мин, что находится в пределах нормы для взрослой лошади (28-44 уд/мин). Потливость не отмечалась, терморегуляция сохранялась в пределах физиологической нормы.

Зрачковая реакция на свет была нормальной - сужение происходило равномерно и без задержек. Уши находились в расслабленном положении, однако видимый белок глаза может указывать на лёгкий стресс. Реакция на механическое раздражение (лёгкое постукивание) была минимальной. В целом поведенческие и физиологические показатели свидетельствовали о стабильном психоэмоциональном состоянии лошадей.

Рисунок 1 - Определение частоты дыхательных движений у лошади

Рисунок 2 - Проведение оценки реакции животного на стрессовый стимул методом лёгкого тактильного раздражения

Поведение животных стабильное, агрессия и признаки сильного стресса отсутствуют. ЧСС в пределах нормы, аппетит в целом сохранён, условия содержания соответствуют зоогигиеническим требованиям. Лёгкое напряжение, связанное с транспортировкой, не оказывает постоянного влияния на общее состояние.

Таким образом, можно предположить, что продуктивность у исследуемых лошадей находится на достаточно хорошем уровне, при условии минимизации стрессовых факторов во время перевозок.

Поведение овец при входе в помещение показало разную степень стрессовой реакции. Четыре особи демонстрировали признаки тревоги — отступили к стене, отвернулись и встали ко мне задом. Один баран занял оборонительную позицию и даже проявил агрессию, попытавшись боднуть при приближении. Остальные две овцы вели себя спокойно и не проявляли признаков страха или тревожности.

Рисунок 3 - Наблюдение за поведением овец в стойле

Рисунок 4 - Проверка овец на скорость сокращения зрачка во время светового раздражителя

Рисунок 5 - Проверка шерсти овец на гигиену, перхоть, эктопаразиты.

Реакция на свет у спокойных овец была адекватной: зрачки сокращались достаточно быстро, но не чрезмерно резко - аналогично наблюдаемой реакции у лошади.

Это свидетельствует о нормальной работе вегетативной нервной системы и отсутствии выраженного физиологического стресса.

Частота сердечных сокращений у одной из спокойных овец составила 73 уд/мин, что также считается нормальным (норма для овец - 70 - 90 уд/мин).

Дополнительно было замечено, что у некоторых овец шерсть находилась в запылённом состоянии, что может свидетельствовать о недостаточной частоте ухода или пылевой загрязнённости в помещении. Незначительное выпадение шерсти также наблюдалось, однако

оно находилось в пределах физиологической нормы и не указывает на наличие стрессовой реакции.

В стаде наблюдался разный уровень реактивности: часть особей проявила признаки острого стресса (избегание, агрессия), тогда как другие вели себя спокойно. ЧСС у спокойной овцы в пределах нормы. Шерсть слегка загрязнена, но неухоженность незначительная, выпадение шерсти физиологическое.

Таким образом, можно предположить, что продуктивность у спокойных овец находится на удовлетворительном уровне, однако наличие выраженной стрессовой реакции у части животных может негативно сказываться на общем состоянии стада и требует корректировки условий содержания и снижения внешних раздражителей.

При исследовании кроликов дополнительно в рамках лабораторной практики было проведено мягкое наблюдение за реакцией кролика на некоторые внешние раздражители. Исследование проходило в безопасной и спокойной обстановке, без причинения животному какого-либо вреда. В ходе работы были изучены основные физиологические параметры животного: частота сердечных сокращений (ЧСС) – 130 ударов в минуту; частота дыхательных движений (ЧДД) – 47 вдохов в минуту.

Рисунок 6 - Проверка частоты сердечных сокращений у кролика.

Затем кролику были кратковременно представлены слабые стрессовые факторы:

Световой раздражитель - кратковременное воздействие направленного света; акустический раздражитель - лёгкий шумовой фон.

Реакция животного была умеренной: не наблюдалось резкой паники, но отмечались небольшие физиологические изменения, характерные для активизации адаптационных механизмов (незначительное учащение дыхания и сердцебиения). Это свидетельствовало о нормальной функциональности симпатической нервной системы.

После кратковременного воздействия мы применили тактильное успокоение: животное мягко гладили и почесывали в зоне ушей и холки. Данный приём позволил заметно снизить уровень тревожности - кролик вновь проявил признаки расслабления и спокойствия.

Важно подчеркнуть, что все действия были проведены гуманно, с соблюдением этических норм, без применения насильственных или болезненных методик.

Основная цель заключалась в наблюдении за естественными адаптационными реакциями животного в безопасной среде. Проведённые наблюдения и практика позволили наглядно убедиться в том, насколько важны комфортные условия содержания, кормления и эмоционального состояния для сохранения продуктивности животных. Даже слабые раздражители могут вызывать реакцию, активизирующую физиологические ресурсы организма. При этом поддержка со стороны человека (через тактильный контакт, спокойную обстановку и грамотное содержание) позволяет быстро восстановить психоэмоциональное равновесие животного.

В ходе практического исследования была обследована ориентальная кошка, проявлявшая выраженную тревожность при появлении незнакомого человека. Сразу после

входа посетителя животное спряталось под кровать - типичная стратегия избегания. Частота дыхания составляла 28 движений в минуту, что отражало состояние настороженности.

Через некоторое время кошка вышла из укрытия, однако попытка взять её на руки вызвала резкий стрессовый ответ: выраженное беспокойство, стремление вырваться и учащение сердечного ритма до 222 ударов в минуту и учащения дыхания до 37 дыхательных движений в минуту. Дополнительный шумовой раздражитель (шелест пакета) усилил испуг. Хозяйка отметила, что животное регулярно боится громких звуков и людей, что подтверждает наблюдения.

Внешние признаки тревоги включали поджатые уши и компульсивные действия. Во время стресса кошка активно точит когти, что может служить способом временного снижения напряжения.

Рисунок 6 - Избегающее поведение кошки

Рисунок 7 - Ощущение дискомфорта кошки, показанное поджатыми ушами.

Рисунок 8 - Компульсивное действие (точение когтей) кошки при стрессе

История животного указывает на возможные истоки повышенной тревожности. Кошка ранее жила в многолюдной квартире с большим количеством животных и потенциально неблагоприятной атмосферой. Поведенческие особенности - пугливость, избегание, чувствительность к шумам - предполагают частое воздействие стрессоров, включая громкие звуки, хаотичность среды или грубое обращение. Формирование стереотипии «быстрого поедания» пищи также связано с прошлой конкуренцией за еду, когда другие животные забирали её корм.

После переезда к нынешней хозяйке кошка поначалу сохраняла тревожное поведение: мало играла, пряталась и избегала исследовательской активности, особенно из-за страха перед громким и непредсказуемым человеком, проживавшим в квартире. Однако после смены жилища на более спокойное состояние животного улучшилось: она стала больше играть, активнее исследовать пространство и реже прятаться. Это подчёркивает важность внешней среды для эмоционального благополучия кошек.

Кошка практически не проявляет агрессию, предпочитая избегание даже в стрессовых ситуациях. В редких случаях, когда уйти невозможно, она ограничивается защитным шипением, что отражает стратегию минимального конфликта и ощущение невозможности эффективно защититься, сформировавшееся, вероятно, в раннем опыте.

Следующими объектами исследования выступали самец сибирской породы и самец русско-голубой породы. Исходно сибирский кот демонстрировал нейтральное поведение при входе исследователя, не проявляя признаков агрессии. Однако при измерении частоты сердечных сокращений (ЧСС) и дыхательных движений (ЧДД) кот занял защитную позу, прижал уши и вжался в поверхность кровати. В последующем он проявил активные признаки агрессии, включая кусание и царапание. Владельцы сообщили о том, что кот подвергался ранней травматизации в детстве (тискание и физический дискомфорт со стороны ребёнка), что, вероятно, способствовало формированию повышенной стресс-реактивности и низкого порога для активной оборонительной реакции. В отличие от самки ориентальной породы,

которая демонстрировала преимущественно избегающее поведение, скрываясь от исследователя, сибирский кот использовал прямую агрессию как стратегию защиты. Русско-голубой кот проявлял преимущественно предупредительное шипение, что объясняется ограничениями физического состояния (пупочная грыжа), препятствовавшими полноценному укусу и царапанию, и способствовало использованию визуально-звуковых сигналов защиты.

Физиолого-биохимически различия в реакции на стресс между самцами и самками обусловлены комплексным взаимодействием гормональных, нейрональных и эндокринных факторов. У самцов, включая сибирского кота, андрогены формируют андроген-зависимую организацию лимбических структур, включая миндалину и гипоталамус, снижая порог агрессивной реакции и повышая активность центров обороны. Усиление глутаматергической передачи ускоряет реакцию на угрозу, а активация симпатoadреналовой системы повышает ЧСС, тонус мышц и готовность к атаке. В то время как у самок основными регуляторами поведения являются эстрогены и окситоцин, повышающие социальную чувствительность и склонность к избеганию угрозы при отсутствии непосредственной опасности. Работа оси «гипоталамус- гипофиз - надпочечники» также демонстрирует половые различия: у самцов реакция на стресс характеризуется более резким выбросом кортизола, ускоренной активацией миндалины и снижением тормозного влияния префронтальной коры, тогда как у самок кортизоловый пик более плавный, сильнее выражено серотонинергическое торможение агрессии и проявляется склонность к избеганию или «реакции замереть».

Полученные наблюдения подтверждают генетически закреплённые стратегии копинга: самцы чаще используют проактивный стиль, включающий активную оборону и быструю атакующую реакцию, в то время как самки демонстрируют реактивный стиль, основанный на избегании угроз и гибкой адаптации к внешним сигналам. Ранний стрессовый опыт усиливает эти предрасположенности: у сибирского кота травма привела к закреплению активной оборонительной реакции, тогда как у самки ориентальной породы подобный опыт формирует преимущественно избегающее поведение. Русско-голубой кот, несмотря на пол, демонстрировал предупредительное шипение, что объясняется ограничениями физического состояния, не позволяющими использовать прямую атаку, и акцентом на визуально-звуковые сигналы защиты.

Таким образом, полученные данные подтверждают: минимизация стрессовых факторов, адаптация условий содержания и заботливое отношение - ключевые элементы в обеспечении высокой продуктивности и благополучия сельскохозяйственных и лабораторных животных.

Заключение. В ходе исследования было подтверждено, что стресс оказывает существенное влияние на продуктивность сельскохозяйственных животных, затрагивая молочную, мясную и репродуктивную функции.

Негативное воздействие стрессоров проявляется через изменения гормонального фона, нарушение обмена веществ и снижение адаптационных возможностей организма. Практические наблюдения показали, что даже слабые стрессовые факторы активизируют физиологические реакции, однако грамотное и гуманное обращение с животными, создание комфортных условий содержания и питания способствуют быстрому восстановлению их психоэмоционального состояния и сохранению продуктивности. Минимизация стрессовых факторов и адаптация среды - важнейшие условия повышения эффективности животноводства и улучшения благополучия животных.

ЛИТЕРАТУРА

1. Романова Н. В., Камошенков А. Р., Иванова Е. В. Стресс и продуктивность сельскохозяйственных животных: учебное пособие. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2021. - 25-27 с.
2. Zaboli G., Huang X., Feng X., Ahn D. U. How can heat stress affect chicken meat quality? // Poultry Science. 2019. Vol. 98, № 3. P. 1551-1556. DOI:10.3382/ps/pey399 — статья в журнале в области птицеводства, рассматривает влияние теплового стресса на качество куриного мяса.
3. Liu Z., Liu Y., Xing T., Zhang L., Gao F. Transcriptome analysis reveals the mechanism of chronic heat stress on meat quality of broilers // Journal of Animal Science and Biotechnology. 2022. Vol. 13, Article 110. DOI:10.1186/s40104-022-00759-3 - статья, описывающая молекулярные механизмы воздействия хронического теплового стресса на мясо бройлеров.
4. “Heat/Cold Stress and Methods to Mitigate Its Detrimental Impact on Pork and Poultry Meat: A Review.” — PubMed. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38731703/> — обзорная работа о стрессах на мясо.
5. “Impact of Heat Stress on Carcass Traits, Meat Quality, and Nutritional Value in Monogastric Animals: Underlying Mechanisms and Nutritional Mitigation Strategies.” - Foods (MDPI). URL: <https://www.mdpi.com/2304-8158/14/9/1612> — исследование механизмов теплового стресса у моногастрических животных и стратегии компенсации.
6. “Impact of Heat Stress on Broiler Chicken Production.” - MDPI. URL: <https://www.mdpi.com/2674-1164/3/2/10> — обзор влияния жары на продуктивность бройлеров.
7. “Heat stress impacts on broiler performance: a systematic review and meta-analysis.” // Poultry Science. 2020. Vol. 99, № 11, P. 6205-6211. DOI:10.1016/j.psj.2020.08.019. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120305575> — метаанализ по влиянию теплового стресса на производительность бройлеров.
8. Kim E. J., Kim J. J. Amygdala, Medial Prefrontal Cortex and Glucocorticoid Interactions Produce Stress-Like Effects on Memory. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2019; 13:149. DOI: 10.3389/fnbeh.2019.00149. - <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6759673/>
9. Herman J. P., McKlveen J. M., Solomon M. B. Influence of Chronic Stress on Brain Corticosteroid Receptors and HPA Axis Activity. Journal of Neuroendocrinology. 2016; 28:e12402. DOI: 10.1111/jne.12402. — <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27111735/>
10. Aguilar-Valles A., et al. A Prefrontal→Periaqueductal Gray Pathway Differentially Engages Autonomic, Hormonal, and Behavioral Features of the Stress-Coping Response. Journal of Neuroscience. 2021; 41(2):370–381. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0908-20.2020. - <https://www.jneurosci.org/content/41/2/370>
11. Della Valle L., et al. Single Prolonged Stress Alters Neural Activation in the Periaqueductal Gray and Midline Thalamic Nuclei During Emotional Learning and Memory. Neurobiology of Stress. 2020; 12:100214. DOI: 10.1016/j.ynstr.2019.100214. - <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352289520300340>